

PEDIATRIK KARDIOLOGIYA: TUG'MA YURAK NUQSONLARI VA ULARNI ERTA ANIQLASH**Qo'ylanov B.B.**

Assistant

Tillayeva S.E.**Muhammadaliyeva D.I.**

Alfraganus University nodavlat oliy ta'lim tashkiloti, Tashkent, Uzbekistan.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15665001>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pediatrik kardiologiya yo'nalishidagi dolzarb muammolardan biri bo'lgan tug'ma yurak nuqsonlari (TYN) va ularni erta aniqlash muhimligi yoritiladi. Tug'ma yurak nuqsonlari bolalar orasida keng tarqalgan va og'ir klinik oqibatlariga olib kelishi mumkin bo'lgan patologiyalardan biridir. Maqolada TYNning tasnifi, morfologik shakllari (masalan: interventrikulyar septal defekt, atrial septal defekt, Fallot tetralogiyasi va boshqalar), ularning etiologiyasi va patogenezini tahlil qilinadi. Shuningdek, klinik belgilari, erta tashxis qo'yish usullari (EKG, ehokardiografiya, pulsoksimetriya, prenatal tashxis) hamda zamonaviy davolash yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Profilaktik choralar, jumladan homiladorlikni rejalashtirish, genetik maslahat va neonatal skrining dasturlarining ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Mazkur maqola orqali tug'ma yurak nuqsonlarini erta aniqlash va ularni samarali davolash bo'yicha amaliy tavsiyalar hamda ilmiy asoslangan yondashuvlar beriladi.

Kalit so'zlar: Tug'ma yurak nuqsonlari, pediatrik kardiologiya, erta tashxis, ehokardiografiya, Fallot tetralogiyasi, yurak yetishmovchiligi, prenatal skrining, genetik omillar, konservativ terapiya, kardioxirurgiya.

Abstract. This article highlights one of the most pressing issues in pediatric cardiology — congenital heart defects (CHD) and the importance of their early detection. Congenital heart defects are among the most common pathologies in children and can lead to serious clinical consequences. The article discusses the classification of CHDs, their morphological types (e.g., interventricular septal defect, atrial septal defect, Tetralogy of Fallot, etc.), as well as their etiology and pathogenesis. Clinical manifestations, early diagnostic methods (ECG, echocardiography, pulse oximetry, and prenatal screening), and modern treatment approaches are reviewed. Preventive measures, such as planned pregnancy, genetic counseling, and neonatal screening programs, are also emphasized. This article provides practical recommendations and evidence-based approaches for the early detection and effective management of congenital heart defects.

Keywords: Congenital heart defects, pediatric cardiology, early diagnosis, echocardiography, Tetralogy of Fallot, heart failure, prenatal screening, genetic factors, conservative therapy, cardiac surgery.

Аннотация. В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем педиатрической кардиологии — врожденные пороки сердца (ВПС) и важность их раннего выявления. ВПС являются одними из наиболее распространённых патологий у детей и могут приводить к тяжёлым клиническим последствиям. В статье представлена классификация ВПС, морфологические формы (например, дефект межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной перегородки, тетрада Фалло и др.), а также их этиология и патогенез. Рассматриваются клинические проявления, методы ранней диагностики (ЭКГ, эхокардиография, пульсоксиметрия, пренатальный скрининг), а также современные подходы к лечению.

Особое внимание уделяется профилактическим мерам, таким как планирование беременности, генетическое консультирование и программы неонатального скрининга. Статья предлагает практические рекомендации и научно обоснованные подходы к раннему выявлению и эффективному лечению врожденных пороков сердца.

Ключевые слова: Врожденные пороки сердца, педиатрическая кардиология, ранняя диагностика, эхокардиография, тетрада Фалло, сердечная недостаточность, пренатальный скрининг, генетические факторы, консервативная терапия, кардиохирургия.

Kirish

Pediatrik kardiologiya — yurak va qon-tomir tizimining tugʻma va orttirilgan kasalliklarini chaqaloqlar, bolalar va oʻsmirlar orasida aniqlash, davolash va oldini olish bilan shugʻullanuvchi muhim sohalardan biridir. Soʻnggi yillarda pediatrik kardiologiyaga boʻlgan ilmiy va klinik qiziqish keskin ortib bormoqda. Bunga bolalar orasida yurak kasalliklarining keng tarqalganligi va ularning sogʻlom rivojlanishiga salbiy taʼsiri sabab boʻlmoqda. Ayniqsa, **tugʻma yurak nuqsonlari (TYN)** pediatriyada eng koʻp uchraydigan va oʻlimga olib kelishi mumkin boʻlgan jiddiy patologiyalardan biridir.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, tugʻma yurak nuqsonlari har mingta tugʻilgan chaqaloqdan **8–12 tasida** uchraydi. Bu esa tugʻma nuqsonlarning umumiy tarkibida yurak nuqsonlarini yetakchi oʻringa olib chiqadi. Ayrim mamlakatlarda bu koʻrsatkich yiliga 1,5–2 million yangi holatga yetadi. TYNning murakkab shakllari koʻpincha neonatal yoki erta bolalik davrida aniqlanmay qolsa, ogʻir yurak yetishmovchiligi, rivojlanishdan orqada qolish yoki hatto oʻlim bilan tugashi mumkin. Shu sababli, erta tashxis qoʻyish va zamonaviy davolash yondashuvlarini qoʻllash juda muhimdir.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, tugʻma yurak nuqsonlarini erta bosqichda aniqlash orqali ularning ogʻir oqibatlarini oldini olish, hayot sifatini yaxshilash va oʻlim darajasini kamaytirish mumkin. Hozirgi vaqtda genetik skrining, prenatal tashxis va zamonaviy instrumental tekshiruvlar orqali koʻplab nuqsonlarni homiladorlik davridayoq aniqlash imkoni mavjud. Biroq bu sohadagi xabardorlik, yetarli mutaxassislar soni va texnik bazaning har doim ham yetarli emasligi muammoli boʻlib qolmoqda.

Tadqiqotning maqsadi — tugʻma yurak nuqsonlarining asosiy turlarini, ularning etiologiyasi, klinik belgilari va diagnostika usullarini tahlil qilish hamda erta aniqlash va davolashning samarali yondashuvlarini ilmiy asosda yoritishdan iborat. Shu bilan birga, ushbu maqola orqali profilaktika va sogʻliqni saqlash tizimida pediatrik yurak nuqsonlarini boshqarish boʻyicha amaliy tavsiyalar berish koʻzda tutiladi.

Tugʻma yurak nuqsonlarining taʼrifi va umumiy koʻrinishi

Tugʻma yurak nuqsonlari (TYN) — bu homila rivojlanishi davrida yurak va/yoki yirik qon tomirlarning toʻliq shakllanmasligi yoki notoʻgʻri rivojlanishi natijasida yuzaga keladigan anatomik defektlardir. Bu nuqsonlar yurakning tuzilmasiga, funksional faoliyatiga yoki qon aylanish yoʻllariga salbiy taʼsir koʻrsatadi. TYNlar dunyo boʻyicha eng keng tarqalgan tugʻma nuqsonlar sirasiga kiradi. Ular har 1000 tugʻilgan chaqaloqdan 8–12 tasida uchraydi va neonatal oʻlimning asosiy sabablaridan biridir.

Tugʻma yurak nuqsonlarining tasnifi

Tugʻma yurak nuqsonlari bir nechta mezonlarga koʻra tasniflanadi:

Gemodinamik holatiga ko'ra:

Sianotik nuqsonlar — qonning aralashishi natijasida arterial qonda kislorod yetishmovchiligi kuzatiladi, bu esa teri va shilliq qavatlarda ko'karish (siyanoz) bilan namoyon bo'ladi.

Misollar:

- Fallot tetralogiyasi
- Katta qon tomirlarning transpozitsiyasi
- Trikuspid atreziyasi

Asiansianotik nuqsonlar — kislorod bilan boyitilgan va kislorodsiz qon aralashmaydi, shuning uchun siyanotik holatlar kuzatilmaydi.

Misollar:

- Atrial septal defekt (ASD)
- Interventrikulyar septal defekt (IVSD)
- Patent ductus arteriosus (PDA)

Murakkabligiga ko'ra:

Oddiy nuqsonlar — bitta yoki ikki xil strukturaviy o'zgarishdan iborat bo'ladi. Odatda ularni aniqlash, davolash va prognoz qilish osonroq.

Misollar: IVSD, ASD, PDA

Murakkab nuqsonlar — bir nechta struktura va funksiyalarning buzilishi bilan kechadi, ko'p hollarda og'ir yurak yetishmovchiligiga olib keladi.

Misollar: Fallot tetralogiyasi, kattalar qon tomirlarining transpozitsiyasi, umumiy arteriyal magistral

Morfologik va funksional jihatdan asosiy turlari

Interventrikulyar septal defekt (IVSD)

Yurakning o'ng va chap qorinchalari orasidagi to'siq (septum) to'liq yopilmagan bo'lib, qon chap qorinchadan o'ng qorinchaga aralashadi. Bu o'pkaga ortiqcha qon oqishini yuzaga keltiradi. Bu TYNlar orasida eng ko'p uchraydigan turidir.

Atrial septal defekt (ASD)

Yurakning yuqori bo'limlarida — o'ng va chap bo'lmachalar orasida devor defekti mavjud bo'lib, qon o'tkazuvchanligi noto'g'ri bo'ladi. Ko'p hollarda simptomlarsiz kechadi va tasodifan aniqlanadi.

Patent ductus arteriosus (PDA)

Tug'ilganidan so'ng yopilishi kerak bo'lgan arterial kanal (ductus arteriosus) ochiq qoladi. Natijada aorta va o'pka arteriyasi orasida noto'g'ri qon oqimi yuzaga keladi. Bu holat yurakka ortiqcha yuk beradi.

Fallot tetralogiyasi

To'rtta asosiy nuqsondan iborat murakkab sianotik sindrom:

- IVSD
- O'ng qorinchadan chiqish yo'lining stenoz
- Aortaning dezeksatsiyasi (chapga siljishi)
- O'ng qorinchada gipertrofiya

Klinik jihatdan siyanoz, nafas yetishmovchiligi, va "siyanotik tutqanoq"lar bilan namoyon bo'ladi.

Katta qon tomirlarning transpozitsiyasi

Aorta o'ng qorinchadan, o'pka arteriyasi esa chap qorinchadan chiqadi, ya'ni ularning joyi almashtirilgan bo'ladi. Bu holatda kislorod bilan to'yinmagan qon katta aylanishga tushadi va hayot uchun xavf tug'diradi.

Tug'ma yurak nuqsonlarining har bir turi o'ziga xos klinik belgi, tashxis va davolash yondashuvlariga ega. Shuning uchun ularni morfologik va funksional jihatdan to'g'ri baholash — erta tashxis qo'yish va davolash samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Etiologiya va patogenez

Tug'ma yurak nuqsonlarining (TYN) etiologiyasi murakkab va ko'p omilli bo'lib, genetik, ekologik, infeksiyon, metabolik va farmakologik omillar o'zaro ta'sirda bo'lib, yurak va qon tomirlarining embrional rivojlanishini buzadi. Bu omillar homiladorlikning 3–8-haftalari orasida — yurak tuzilmalari shakllanayotgan eng muhim davrda ayniqsa xavfli hisoblanadi.

Genetik omillar

Genetik omillar TYN rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Tug'ma yurak nuqsonlarining taxminan 10–20% hollari aniq genetik sindromlar bilan bog'liq. Eng ko'p uchraydigan holatlar:

Daun sindromi (trisomiya 21): yurak septum defektlari, atrioventrikulyar kanal defekti.

DiGeorge sindromi (22q11 delesiya): aortaning arkasiga oid anomaliyalar, Fallot tetralogiyasi.

Turner sindromi (XO): aorta koarktatsiyasi, bikuspid aorta klapan.

Marfan sindromi: aortaning kengayishi, mitral klapan prolapsi.

Shuningdek, monogenik (yagona gen bilan bog'liq) va poligenik (bir nechta genlarning o'zaro ta'siri) mexanizmlar ham aniqlangan.

Onaning homiladorlik davridagi infeksiyalari

Yurak rivojlanishining kritik bosqichlarida onaning organizmida bo'ladigan infeksiyalar, ayniqsa virusli infeksiyalar, teratogen (embrion rivojlanishini buzuvchi) ta'sirga ega:

- Rubeolla (qizamiqcha): eng xavfli viruslardan biri bo'lib, PDA (patent ductus arteriosus), pulmonal stenoz, katarakta va karlik kabi ko'p a'zoli sindromlar bilan kechadi.

- Sitomegalovirus, toksoplazmoz, gepatit, zika virusi kabi boshqa infeksiyalar ham yurak rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Infeksiyalar platsenta orqali homilaga o'tib, hujayra bo'linish jarayonini buzadi yoki yurak to'qimalarida to'g'ridan-to'g'ri yallig'lanish chaqiradi.

Gormonal va metabolik buzilishlar

Onaning metabolik holati yurak morfogeneziga kuchli ta'sir ko'rsatadi:

- Qandli diabet: insulinga bog'liq bo'lmagan diabet (2-tip) va gestatsion diabet homilada yurak nuqsonlari xavfini oshiradi. Eng ko'p uchraydigan nuqsonlar — IVSD, transpozitsiya, trunkus arteriozus.

- Gipotireoz: yurak ritmi va qon aylanishiga ta'sir qiluvchi gormonlar yetishmovchiligi.

- Fenilketonuriya: metabolik kasallik bo'lib, fenilalanin darajasining yuqoriligi homila rivojlanishida anomaliyalarga olib kelishi mumkin.

Ekologik va teratogen omillar

Tashqi muhitdagi ba'zi moddalar va fizik omillar teratogen hisoblanadi:

Dori vositalari:

- Litiy: trikuspidal defektlar (Ebstein anomaliyasi).
- Retinoidlar (A vitamini hosilalari): Fallot tetralogiyasi, konotrunkal defektlar.
- Antikonvulsantlar (valproat): yurak va markaziy asab tizimi anomaliyalari.

- Spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlari: prenatal spirtli sindrom yurak septum defekti bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

- Ionlashtiruvchi radiatsiya: DNK strukturasi buzilishi orqali yurak va boshqa a'zolarida anomaliyalarni chaqirishi mumkin.

- Kimyoviy moddalarga (masalan, pestitsidlar, og'ir metallar) uzoq muddatli ta'sirlar ham xavf omili bo'lishi mumkin.

Erta tashxis qo'yish usullari

Tug'ma yurak nuqsonlarini (TYN) erta aniqlash — bemorning hayotini saqlab qolish, davo rejasini o'z vaqtida tuzish va asoratlarning oldini olishda muhim omildir. Diagnostika bosqichma-bosqich amalga oshiriladi: avvalo fizik tekshiruv, keyin esa instrumental va laborator tahlillar yordamida aniqlik kiritiladi.

Fizik tekshiruv va stetoskopik belgilar

Neonatolog va pediatr tomonidan olib boriladigan dastlabki ko'rikda quyidagi belgilar TYNdan shubhalanishga asos bo'ladi:

- Teri rangi: siyanotik nuqsonlarda terining ko'karishi (lablarda, tirnoq ostida)
- Yurak urish ritmi: taxikardiya, bradikardiya, aritmiyalar
- Nafas olish: tezlashgan yoki og'ir nafas (dispnoe)
- Yurak o'rni va o'lchami: yurak chegaralarining kengayishi
- Auskultatsiya: stetoskop bilan eshitilganda yurakda g'oldirashlar (shovqinlar) mavjud bo'lishi mumkin — bu yurakda qon oqimining noto'g'ri yo'nalganini bildiradi
- Pulsar va qon bosimi: ekstremitalarda pulsning susayishi yoki assimetriyasi

Instrumental diagnostika

Elektrokardiografiya (EKG)

- Yurakning elektr faolligini baholaydi.
- O'ng yoki chap qorinchada yuklama borligini, gipotrofiya, blokadalar va ritm buzilishlarini aniqlaydi.
- IVSD va Fallot tetralogiyasi kabi nuqsonlarda o'ziga xos EKG belgilar mavjud bo'ladi.

Ehokardiografiya (UZI)

- Eng asosiy va ishonchli tashxis usuli hisoblanadi.
- Yurak tuzilmalari, bo'lmacha va qorinchalar o'lchami, klapanlar holati, qon oqimining yo'nalishi va tezligini ko'rsatadi.

- **Doppler** texnologiyasi bilan qon oqimini tahlil qilish mumkin.

- ASD, IVSD, PDA, Fallot tetralogiyasi va boshqa nuqsonlar aniqlanadi.

- Kichik chaqaloqlarda hech qanday og'riqsiz va narkozsiz o'tkaziladi.

Pulsoksimetriya

- Qonning kislorod bilan to'yinganlik darajasini baholaydi.
- Past SpO₂ ($\leq 90-92\%$) darajasi siyanotik tug'ma yurak nuqsonlarining muhim belgisi hisoblanadi.
- Arzon, tezkor va invaziv bo'lmagan skrining usuli sifatida keng qo'llaniladi, ayniqsa neonatal davrda.

Rentgen (Toraks rentgenografiyasi)

- Yurak soyasi kattaligi, yurak shakli va o'pka qon aylanishining holati aniqlanadi.
- Masalan, PDAda o'pka qon aylanishi kuchaygan bo'lishi mumkin.
- Fallot tetralogiyasi holatlarida yurak "botinkasimon" shakl oladi.

MRT (Magnit-rezonans tomografiya) va KT (Kompyuter tomografiya)

- Murakkab yurak nuqsonlarini aniqlashda va operatsiya oldidan yurak anatomiyasini to'liq baholashda ishlatiladi.

- MRT yumshoq to'qimalarni yaxshi ko'rsatadi, KT esa suyak va qon tomirlarni aniq tasvirlaydi.

- Yurak qon tomirlarining joylashuvi, torayishlar va deformatsiyalarni batafsil ko'rish imkonini beradi.

Prenatal tashxis

Fetal ehokardiografiya

- Homiladorlikning 18–24-haftalarida amalga oshiriladi.

- Homila yuragining 4 bo'lmali tasviri, aorta va o'pka arteriyasining chiqish yo'llari tekshiriladi.

- ASD, IVSD, Fallot tetralogiyasi, transpozitsiya kabi nuqsonlar aniqlanishi mumkin.

Genetik skrining va testlar

- Agar ona yoki otada yurak nuqsoni mavjud bo'lsa yoki oldingi homilada nuqson aniqlangan bo'lsa, maxsus testlar (kariotip, FISH, array CGH) o'tkaziladi.

- Daun sindromi, DiGeorge sindromi kabi genetik patologiyalar bilan bog'liq yurak nuqsonlarini aniqlash imkonini beradi.

Davolash va boshqaruv

Tug'ma yurak nuqsonlarini (TYN) davolash bemorning nuqson turi, og'irligi, siyanotik yoki asiantosikligi, yurak yetishmovchiligi darajasi va bolaning yoshiga qarab individual tarzda tanlanadi. Davolash yondashuvi konservativ (dori vositalari), invaziv (kateter orqali) yoki kardioxirurgik bo'lishi mumkin.

Konservativ terapiya (dori vositalari)

Ba'zi hollarda operatsiyadan oldin yoki operatsiyaga muhtoj bo'lmagan yengil nuqsonlarda dori-darmonlar bilan yurak faoliyatini qo'llab-quvvatlash mumkin:

- **Diuretiklar** (furosemid, spironolakton) – yurak yetishmovchiligi belgilari bo'lsa, organizmdan suyuqlik chiqarishga yordam beradi.

- **ACE-ingibitorlari** (kaptopril, enalapril) – qon bosimini pasaytirib, yurakka tushadigan yukni kamaytiradi.

- **Inotrop vositalar** (digoksin) – yurak qisqarish kuchini oshiradi.

- **Beta-blokatorlar** (propranolol) – yurak urish tezligini tartibga solishda ishlatiladi.

Konservativ terapiya ko'pincha operatsiyagacha vaqt yutish yoki simptomlarni yengillashtirish maqsadida qo'llaniladi.

Kardioxirurgik usullar

Ochiq yurak operatsiyalari

Murakkab yoki simptomatik TYN holatlarida ochiq yurak operatsiyasi eng samarali davolash usulidir:

- **IVSD yoki ASD** – sun'iy yamalar bilan defekt yopiladi.

- **Fallot tetralogiyasi** – o'pka arteriyasi kengaytiriladi, stenoz bartaraf etiladi, defekt tiklanadi.

- **Transpozitsiya** – arteriyalarni joyini almashtirish operatsiyasi (arterial switch).

Operatsiyalar odatda yurak-o'pka apparati yordamida o'tkaziladi.

Kateter orqali korreksiya qilish (intervensional kardiologiya)

Kam invaziv, nisbatan yengilroq usullar hisoblanadi. Ular maxsus kateter orqali qon tomirlardan yurakka yetkazilib amalga oshiriladi:

- **ASD yoki PDA** – transkateter okluder yordamida defekt yopiladi.
- **Aorta stenozlari** – ballonli valvuloplastika bilan toraygan joy kengaytiriladi.
- **Koarktatsiyalar** – stent qo‘yish orqali qon oqimi tiklanadi.

Bu usul kichik chaqaloqlardan tortib, yosh bolalar va hatto kattalarda ham qo‘llaniladi.

Reabilitatsiya va uzoq muddatli monitoring

Operatsiyadan so‘ng bolaning holati doimiy nazoratda bo‘lishi kerak:

- **Ehokardiografiya** va **EKG** tekshiruvlari bilan yurak faoliyati baholanadi.
- **Fizik rivojlanish** va **psixomotor o‘shish** monitoring qilinadi.
- **Reabilitatsion dasturlar** (nafas olish mashqlari, jismoniy faollikni oshirish) yurak faoliyatini tiklashga yordam beradi.
- **Psixologik qo‘llab-quvvatlash** bolaning ruhiy holatini barqarorlashtirishda muhim.

Profilaktika va erta aniqlash muhimligi

Tug‘ma yurak nuqsonlarining ko‘p omilli etiologiyasi tufayli uni to‘liq oldini olish mumkin bo‘lmasa-da, xavf omillarini kamaytirish orqali ayrim holatlarning oldi olinadi.

Profilaktik choralar homiladorlikka tayyorgarlikdan boshlanishi kerak.

Homiladorlikni rejalashtirish va prenatal parvarish

• **Homiladorlikdan oldin ayolning umumiy sog‘lig‘i** (diabet, gipotiroidizm, infeksiyalar) baholanadi va tuzatiladi.

• **Folat kislotasi va vitaminlar** qabul qilish – yurak va boshqa tizimlar rivojlanishi uchun zarur.

• **Infeksiyalarga qarshi emlash** (masalan, rubeolla) — homiladorlikdan kamida 3 oy oldin amalga oshirilishi kerak.

• **Homiladorlik davrida dori vositalarini ehtiyotkorlik bilan qo‘llash** (teratogen ta’sirdan saqlanish).

• **Homiladorlik davrida muntazam prenatal kuzatuvlar** yurak nuqsonlarini erta aniqlashga yordam beradi.

Genetik maslahat

• Agar oilada TYN bilan tug‘ilgan farzand bo‘lsa yoki ota-ona genetik sindrom tashuvchisi bo‘lsa, **genetik maslahat** olish zarur.

• Kariotip aniqlash, FISH yoki array CGH kabi testlar yurak nuqsonlari bilan bog‘liq sindromlarni aniqlashda yordam beradi.

• Bu maslahat homiladorlikni to‘g‘ri rejalashtirish va genetik xavf darajasini baholashda muhim.

Neonatal skrining va dispanserizatsiya roli

• **Pulsoksimetriya asosidagi neonatal skrining** dastlabki 24–48 soatda siyanotik yurak nuqsonlarini aniqlash imkonini beradi.

• Har bir chaqaloq hayotining dastlabki kunlarida **ehokardiografiya** va **fizik ko‘rikdan o‘tkazilishi** tavsiya etiladi.

• **Dispanserizatsiya** — yurak nuqsoni aniqlangan bolalar uzoq muddatli kuzatuv ostida bo‘lishi kerak. Ularning o‘shish sur‘ati, yurak faoliyati, asoratlar rivojlanishi baholab boriladi.

• **Davolashdan keyingi reabilitatsion muolajalar** muntazam nazorat ostida olib boriladi.

Xulosa

Tug‘ma yurak nuqsonlari (TYN) – pediatrik kardiologiyada eng ko‘p uchraydigan va jiddiy oqibatlariga olib keladigan patologiyalardan biridir.

Bu nuqsonlar bola tugʻilgan vaqtdanoq mavjud boʻladi va agar oʻz vaqtida aniqlanmasa, hayotga xavf soluvchi yurak yetishmovchiligi, ogʻir siyanotik holatlar, rivojlanishdan orqada qolish va oʻlimga olib kelishi mumkin.

Tugʻma yurak nuqsonlarini erta aniqlashning ahamiyati

- **Erta tashxis** qoʻyish – bolaning hayot sifati va yashash davomiyligini oshirishda asosiy omildir.

- **Prenatal tashxis** (homiladorlik davrida eko va genetik skrining) yordamida homilada yurak tuzilishidagi nuqsonlar aniqlanib, tugʻruq va davolash rejasi oldindan belgilanadi.

- **Neonatal skrining** (pulsoksimetriya, fizik koʻrik) — bolada yashirin yurak nuqsonlarini erta bosqichda aniqlash imkonini beradi.

- **Zamonaviy kardioxirurgik yondashuvlar** va intervensional usullar koʻplab tugʻma nuqsonlarni muvaffaqiyatli tuzatish imkonini bermoqda.

Ilmiy tadqiqotlar va sogʻliqni saqlash tizimidagi takliflar

1. **Milliy miqyosdagi neonatal skrining dasturlarini kengaytirish** – tugʻma yurak nuqsonlarini dastlabki kunlardayoq aniqlash imkonini beradi.

2. **Prenatal diagnostikani har bir homiladorlik uchun joriy qilish** – homila yuragini muntazam kuzatish, riskli homiladorlikni aniqlashga yordam beradi.

3. **Tibbiy kadrlar malakasini oshirish** – oilaviy shifokorlar, neonatologlar va pediatrlar yurak nuqsonlarini erta aniqlash boʻyicha bilim va koʻnikmalarga ega boʻlishi lozim.

4. **Genetik maslahat xizmatlarini kengaytirish** – xavf guruhidagi oilalarga oldindan maslahat berish va ehtimoliy nuqsonlarni oldini olish imkonini beradi.

5. **Tugʻma yurak nuqsonlari boʻyicha maxsus dispanser va registrlar yaratish** – statistika yuritish, bemorlarni kuzatish va davolash sifatini oshirishga xizmat qiladi.

6. **Ilmiy izlanishlar va epidemiologik tadqiqotlarni kengaytirish** – TYNning yangi sabablari, genetik asoslari va davolash yondashuvlarini aniqlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hoffman JIE, Kaplan S. The incidence of congenital heart disease. J Am Coll Cardiol. 2002;39(12):1890-1900.
2. van der Linde D, et al. Birth prevalence of congenital heart disease worldwide. J Am Coll Cardiol. 2011;58(21):2241-2247.
3. Mahle WT, Newburger JW, et al. Role of Pulse Oximetry in Examining Newborns for Congenital Heart Disease. Pediatrics. 2009;124(2):823–836.
4. Friedman JK, Newburger JW. Trends in congenital heart disease: the next decade. Circulation. 2016;133(25):2716–2733.
5. **Tavsiyali darsliklar:**
6. Park MK. Pediatric Cardiology for Practitioners, 6th edition. Elsevier, 2020.
7. Moss & Adams' Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents. 9th edition. Wolters Kluwer, 2016.
8. **Xalqaro tashkilotlar ma'lumotlari:**
9. **World Health Organization (WHO):**
10. Congenital anomalies – <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/congenital-anomalies>
11. **American Heart Association (AHA):**

12. Congenital Heart Defects – <https://www.heart.org/en/health-topics/congenital-heart-defects>
13. **Centers for Disease Control and Prevention (CDC):**
14. Data and Statistics on Congenital Heart Defects – <https://www.cdc.gov/ncbddd/heartdefects/data.html>